

**IMO-ISHORA NUTQINING ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN
BOLALAR TA'LIM JARAYONIDAGI IMKONIYATLARI**

Rahimjonova Shahlo

Nizomiy nomidagi TDPU,
Surdopedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada imo ishora nutqining eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning har tomonlama rivojlanishidagi ahamiyati shuningdek ta'lim tizimida imo-ishora nutqining imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: imo-ishora tili, bilingvizm, muloqot, kognitiv rivojlanish, lingvistik huquq, og'zaki nutq.

Annotation: The article examines the importance of sign speech in the comprehensive development of hearing impaired children, as well as the possibilities of sign speech in the educational system.

Keywords: sign language, bilingualism, communication, cognitive development, linguistic law, oral speech.

Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni bolgan shaxslarning qonunan belgilangan huquqlari ijrosini ta'minlash, ularning hayot sifatini oshirish hamda jamiyat hayotining barcha sohalarida keng imkoniyatlar yaratishga doir ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, maxsus pedagogika sohasida, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish masalasiga urg'u berilib, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha mavjud muammolar ko'rib chiqilmoqda hamda mutaxassislar tomonidan ularni hal etishda takliflar berib borilmoqda.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim tizimida ko'plab baxs-munozaralarga sabab bo'layotgan mavzulardan biri bu – ta'lim jarayonida imo-ishora nutqining o'rnidir. Bir guruh mutaxassislar ushbu til tizimini o'qitish va tarbiyalash jarayonining muhim elementi deb hisoblasalar, boshqa bir guruh mutaxassislar imo-ishora nutqining og'zaki nutqni rivojlantirishga to'siqlik qiluvchi omil sifatida qaraydilar.

Shuni ta'kidlash lozimki, imo-ishora nutqi eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun ona tili hisoblanadi. Ushbu til bir qator milliy hamda xalqaro miqiyosdagi qonun hujjatlarida rasmiy til sifatida tan olingan hamda uning ta'lim jarayonidagi alohida ahamiyati e'tirof etilgan: "Nogironlar boshqalar bilan bir qatorda ularning o'ziga xos madaniy va lingvistik o'ziga xosligini, shu jumladan imo-ishora tillari va karlar madaniyatini tan olinishi va qo'llab-quvvatlanishi huquqiga egalar".¹ Demak, imo-ishora nutqiga e'tiborsizlik yoki uni qo'llashga bo'lgan har qanday cheklovlar eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslarning lingvistik huquqlarining buzilishi snanaladi.

Imo-ishora tili tadqiqotchisi G.L.Zaytseva shunday deydi: "Kar bolalarga ona tilini o'rgatish, qaysi yo'lni tanlamaylik, aslida ikkinchi tilni o'rgatishdir. Imo-ishora nutqi uzoq vaqt davomida muloqotda foydalanish imkoniyati hamda samaradorligi nuqtai nazaridan birinchi bo'lib qoladi". Bir qator g'arb mutaxassislari ushbu muammo yuzasidan tadqiqotlar o'tkazib, uning natijasida kar va zaif eshituvchi bolalarda bilingvizm hodisasi ("ikki tillilik": og'zaki va imo-ishora nutqidan bir vaqtda foydalanish) ning muhimligi hamda uning bolani har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sirini o'rganganlar. Masalan, V.A.Tomson tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, og'zaki nutq rivojlanishining yuqori ko'rsatkichlari imo-ishora nutqini mukammal egallagan kar bolalarda kuzatildi. Olimning fikricha, imo-ishora nutqi, to'laqonli lingvistik tizim bo'lib, karlarning kognitiv faoliyati hamda shaxsi shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

M.N.Reut fikricha, kar bolalarning imo-ishora nutqidan muloqotda foydalanmasliklari ijtimoiylashuvdagi ortda qolish belgilaridan biri hisoblanadi. Kar bola, uning ota-ona va o'qituvchilari imo-ishora nutqini qanchalik yaxshi bilsalar, bola har tomonlama muvaffaqiyatli rivojlanadi.

A.V.Konstantinova olgan ma'lumotlarga ko'ra, karlarning ona tiliga e'tiborsizlik, og'zaki nutqni o'rganish jarayonida lingvistik konfliktni yuzaga keltirishi mumkin, bu esa kar bolalarni differensial yondashuv asosida o'qitishda imo-ishora nutqining muhimligini bildiradi.

1

Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaning 30- moddasi

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, shuni aytish mumkinki, imo-ishora nutqi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim jarayonida juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular uchun keng imkoniyatlar yaratadi:

- imo-ishora nutqi orqali kar va zaif eshituvchi bolalarning savodxonlik darajasi oshadi;
- mazkur toifa bolalarning umumiy, kognitiv hamda psixosotsial rivojlanishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam beradi;
- ijtimoiylashuv hamda shaxslararo muloqot doirasini kengaytiradi;
- og'zaki nutqni rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi;
- shuningdek, imo-ishora tilini o'zlashtirgan kar bolalar, boshqa chet tillarini ham muvaffaqiyatli o'zlashitishlari mumkinligi isbotlangan.

Shu o'rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 20.10.2022-yilda e'lon qilingan PQ-407-sonli "O'zbek imo-ishora tili va brayl alifbosini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu qarorga muvofiq, o'zbek imo-ishora tilini yanada rivojlantirish, uning huquqiy maqomini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, imo-ishora nutqini keng yoyish va undan muloqot vositasi sifatida foydalanishni rag'batlantirib borish vazifalari belgilab olingan. Shuningdek, 2024-2025-o'quv yilidan boshlab kar va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining o'qituvchi lavozimiga faqat dars o'tiladigan imo-ishora tilini biladigan pedagog kadrlarning ishga qabul qilinishining belgilanganligi ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim sifati va samaradorligi nuqtai nazaridan, imo-ishora nutqidan yordamchi vosita sifatida foydalanish eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish, ona tili qoidalariga muvofiq o'qish va yozish konikmalarini egallashlari, kognitiv rivojlanishlariga ijobiy ta'sir korsatishi ko'pgina tadqiqotlarda isbotlangan. Yaqin kelajakda ushbu tadqiqotlarni davom ettirish hamda mavzuni

chuqurroq o'rganish, mazkur yo'nalishdagi mavjud muammolarni hal etish va maxsus ta'lim jarayonini isloh etishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya, BMT-2006.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.10.2022 yildagi PQ-407-son "O'zbek imo-ishora tili va Brayl alifbosini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori
3. Зайцева Г.Л. Жест и словою Научные и методические статьи. М:2006
4. Базоев В.З. Двуязычие глухих в России: современные научные взгляды. За жестовый языку М:2014